

PRODUÇÃO DE BIOGÁS E SYNGAS A PARTIR DE BIOMASSA RESIDUAL PARA GERAÇÃO DE ENERGIA

BIOGAS AND SYNGAS PRODUCTION FROM BIOMASS WASTE TO ENERGY GENERATION

Cristiane Daliassi Ramos de Souza ^{1*}, Rubem Cesar Rodrigues Souza ², Omar Seye ³

¹ Universidade Federal do Amazonas, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Química, Manaus, Amazonas. E-mail: cdaliassi@ufam.edu.br

² Universidade Federal do Amazonas, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Eletricidade, Manaus, Amazonas.

³ Universidade Federal da Grande Dourados, Faculdade de Engenharia, Dourados, Mato Grosso do Sul.

Resumo

Para o desenvolvimento do interior do estado do Amazonas torna-se imprescindível o suprimento elétrico a baixo custo com o aproveitamento dos recursos energéticos renováveis disponíveis no local. O uso da biomassa como combustível tem sido bastante investigada e pode ser útil para a geração de eletricidade em pequena escala, como nas comunidades isoladas que não possuem acesso ao sistema interligado nacional, e não contam com outra fonte de energia para a melhoria de suas condições de vida, além de ser uma opção renovável na substituição dos combustíveis fósseis. Nesse contexto, objetivo deste trabalho foi verificar o potencial da produção de biogás a partir do aguapé e o gás de síntese (*syngas*) do carvão das cascas do cupuaçu, sendo avaliada a eficiência de conversão energética de cada processo empregando um motor de combustão interna acoplado a um gerador elétrico. Os experimentos foram divididos em duas etapas, uma para o processo de digestão anaeróbia do aguapé, efetuado em biodigestores rurais tipo indiano e chinês, e a outra etapa para o processo de gaseificação do carvão do cupuaçu. As propriedades físico-químicas e energéticas das biomassas e carvão foram investigadas por diversas técnicas. Os resultados mostraram que o biogás obtido pelo aguapé no biodigestor não foi suficiente para alimentar o gerador. Já o *syngas* apresentou características físico-químicas satisfatórias e uma eficiência global energética de 4,0%, que apesar de baixa, a sua utilização parcial ou em substituição em geradores à diesel são destinados principalmente a eletrificação de pequenas comunidades em regiões isoladas.

Palavras-Chave: Biogás. Gás de síntese. Aguapé. Cupuaçu. Potencial energético.

Abstract

For the development of the interior of the state of Amazonas, low-cost electrical supply is essential, taking advantage of the renewable energy resources available locally. The use of biomass as a fuel has been extensively investigated and can be useful for generating electricity on a small scale, such as in isolated communities that do not have access to the national interconnected system, and do not have another source of energy to improve their conditions of life, in addition to being a renewable option to replace fossil fuels. In this context, the objective of this work was to verify the potential for biogas production from water hyacinth and

syngas from cupuaçu shell coal, evaluating the energy conversion efficiency of each process using an internal combustion engine coupled to an electric generator. The experiments were divided into two stages, one for the anaerobic digestion process of water hyacinth, carried out in Indian and Chinese rural biodigesters, and the other stage for the gasification process of cupuaçu coal. The physicochemical and energetic properties of biomass and coal were investigated using different techniques. The results showed that the biogas obtained by the water hyacinth in the biodigester was not enough to power the generator. *Syngas*, on the other hand, presented satisfactory physicochemical characteristics and an overall energy efficiency of 4.0%, which despite being low, its partial use or as a replacement in diesel generators are mainly intended for the electrification of small communities in isolated regions.

Keywords: Biogas. *Syngas*. Water Hyacinth. Cupuaçu. Energy potential.

1. Introdução

O desafio do suprimento elétrico na região Amazônica é histórico, concorrendo vários fatores para essa situação. A compulsoriedade da universalização do serviço de energia elétrica, garantida através da Lei 10.438 de 26 de abril de 2002 (ANEEL, 2002), impõe urgência, para as concessionárias, na superação desse desafio. Por outro lado, para que ocorra um efetivo desenvolvimento do interior do estado do Amazonas, torna imprescindível o suprimento elétrico a baixo custo, com alta confiabilidade e pautado no aproveitamento dos recursos energéticos renováveis disponíveis localmente.

O modelo atual de geração de energia nas pequenas comunidades é feito por meio de termelétricas a óleo diesel, provocando poluição ambiental e gerando altos custos de importação e transporte do combustível para a região. A geração descentralizada de eletricidade a partir de recursos renováveis figura-se como uma alternativa local, viável e sustentável em termos econômicos e ambientais. Nesse contexto, a biomassa apresenta grande potencial de geração de energia de acordo com o processo de conversão, divididos em biológicos e térmicos. Os principais processos biológicos são a fermentação e a digestão anaeróbia, e entre os processos térmicos destacam-se a gaseificação e a pirólise (Bridgwater, 2006). Diante da atual busca por novas fontes energéticas para suprir a crescente demanda mundial por energia, que seja menos agressivas ao ambiente, a utilização da biomassa contribui na mitigação do efeito estufa e no aproveitamento de resíduos agroindustriais (Lora & Andrade, 2009)

Dentre os vários tipos de biomassa existentes no Amazonas destaca-se o fruto do cupuaçu (*Theobroma grandiflorum*), uma das mais importantes culturas amazônicas (Figura 1), apresenta endocarpo carnoso (polpa comestível) espesso, possui sabor ácido agradável, cheiro intenso e característico que o torna apreciadíssimo, constituindo-se num produto de exportação sob a forma de suco, doce, compota, sorvete e licor (Freire *et al.*, 2009). Em termos

tecnológicos, para aproveitamento energético, utiliza-se a casca do fruto, que além da queima direta tem-se a produção de briquetes e sua posterior gaseificação (Korzenowski *et al.*, 2023).

Figura 1. Cupuaçuzeiro (*Theobroma grandiflorum*), com destaque do fruto (cupuaçu).

Fonte: Istockphoto (2024).

A produção e consumo de briquetes de carvão da casca do cupuaçu já estão consolidados nos Estados Unidos e em alguns países da Europa que já possuem um mercado específico para esses combustíveis, bem como para alguns países do sudeste asiático que produzem briquetes de resíduos agroflorestais em escala industrial (Ajav; Singh; Bhattacharya, 1999). No Brasil a situação é favorável devido às grandes quantidades desses resíduos que são desperdiçados anualmente e que processados (compactação) poderiam competir no mercado com combustíveis semelhantes.

Outra biomassa abundante na região amazônica é o aguapé (*Eichhornia crassipes*), também conhecido como jacinto-de-água, baronesa, mururé, pavoá e camalote. É uma planta macrófita da família das *Pontaderiaceae*, possui flores roxas e ocorre geralmente em nascentes eutrofizadas, muito comum em regiões de clima equatorial, subtropical e tropical e apresenta um ciclo de vida perene (Figura 2).

Figura 2. Proliferação do Aguapé (*Eichhornia crassipes*) em uma lagoa, destaque para a flor.

Fonte: Istockphoto (2024).

O aguapé é considerada uma planta bastante útil em lagoas de tratamento de efluentes por funcionar como um autêntico filtro biológico, pois suas raízes retêm impurezas contidas na água e, quando se decompõem pela ação de microrganismos, servem de nutrientes para a planta. Entretanto, em algumas situações de superpopulação, o aguapé pode se tornar um problema, pois corpos hídricos com presença excessiva de nutrientes como o Nitrogênio (N), Fósforo (P) e o Potássio (K), são favoráveis ao crescimento dessas plantas, desenvolvendo-se rapidamente. Diversos estudos têm sido relatados utilizando o aguapé (*Eichhornia crassipes*) na produção de biogás (Njogu *et al.*, 2015; Nam, Cong e Thao, 2023).

Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo avaliar o aproveitamento das biomassas aguapé e casca do cupuaçu como matéria-prima na produção de biogás e *syngas*, respectivamente, buscando valorizar esses resíduos lignocelulósicos. O trabalho também contém estudos de avaliação e comparação das eficiências na geração de energia utilizando um motor de combustão interna.

2. Metodologia

O procedimento experimental foi dividido em duas partes: obtenção do biogás por digestão anaeróbia do aguapé utilizando biodigestor indiano e chinês; e obtenção do *syngas* por gaseificação do carvão da casca do cupuaçu.

2.1 Obtenção de biogás pelo processo de digestão anaeróbia do aguapé utilizando biodigestores indiano e chinês

A coleta do aguapé foi realizada nos tanques da Estação de Preservação de Mamíferos e Quelônios Aquáticos da empresa de energia de Manaus. A mistura alimentada no biodigestor indiano foi preparada através da trituração do aguapé, adição de água na proporção 1:2,5 (aguapé:água) e adição de 1% em peso (relativo à biomassa) de hidróxido de sódio (NaOH). A mistura foi deixada por um período de incubação de quatro dias para promover a hidrólise parcial do material lignocelulósico. Após sete dias da primeira alimentação, foi realizada uma segunda alimentação com a mistura aquosa de aguapé igualmente proporcional à primeira, mas não hidrolisado. Desta forma, efetuou-se o fechamento do biodigestor indiano, para promover a biodigestão.

Para o biodigestor chinês, a mistura alimentada foi preparada através do aguapé triturado, esterco bovino e água nas proporções 1:0,5 (aguapé:esterco) e 1:1 (aguapé:água). O aguapé foi pré-hidrolisado com adição de 0,6% em peso (relativo à biomassa) de NaOH, deixada por um período de incubação de seis dias. As condições ambientais na Fazenda Experimental do Centro

de Desenvolvimento Energético Amazônico (CDEAM) foram de constantes chuvas e temperaturas entre 25°C e 30°C.

As misturas preparadas foram caracterizadas através das determinações de teor de sólidos totais (TST), teor de sólidos voláteis (TSV), potencial hidrogeniônico (pH) nas condições de alimentação dos biodigestores (afluente) e nas condições após a biodigestão (efluente), que proporcionarão a determinação da taxa de biodegradação de sólidos e a eficiência do biodigestor. Foi determinado também o teor de lignina e celulose, teor de cinzas totais, análise imediata, análise elementar e poder calorífico da biomassa desidratada, para a investigação da utilização para fins energéticos.

2.2 Obtenção de syngas pelo processo de gaseificação do carvão da casca do cupuaçu

A coleta das cascas do cupuaçu foi realizada na Unidade de Despulpamento da Cooperativa Agroindustrial de Produtos do Projeto Uatumã, assessorada pela Secretaria de Produção Agrícola do município de Presidente Figueiredo-AM. Foram coletadas aleatoriamente cascas de frutos recém-despulpados, em sacos de ráfia de 30 kg e transportadas para o laboratório de Carvão Vegetal e Celulose do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), onde foram quebradas em pedaços menores, seguida de secagem ao ar por 48 h e posteriormente em estufa por 24 h.

O carvão das cascas do cupuaçu foi obtido pela carbonização da biomassa previamente seca em estufa, utilizando uma retorta em aço, contendo sistemas de controle de pressão e eliminação de gases de decomposição da matéria orgânica e de recuperação dos gases condensáveis, além de um forno mufla circular, que faz o aquecimento da retorta. A biomassa *in natura* sofreu um processo térmico até 460°C durante 1 h, seguido de resfriamento ao ar e armazenada em sacos plásticos. Este processo foi realizado no Laboratório do INPA.

O carvão obtido foi triturado utilizando o protótipo de briquetadeira compacta, de propriedade do CDEAM. Foi preparado um ligante à base de fécula de mandioca polimerizada em água quente, na proporção 1:7 (ligante:água). Em seguida, o carvão triturado foi misturado ao ligante, na proporção 1:0,56 (carvão:ligante), utilizando um misturador mecânico e levado a briquetadeira, onde foi prensado em forma de briquetes tipo almofadas. Os briquetes úmidos foram pesados e levados à estufa para secagem a 110°C por 24 h. Após a secagem, os briquetes foram pesados novamente e embalados após o resfriamento.

As cascas, o carvão e os briquetes de cupuaçu foram submetidos a ensaios para a determinação de suas características físico-químicas. As composições químicas elementares foram determinadas em um microanalisador *Perkin Elmer Series II 2400 CHNS/O* realizadas

no Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear e Análise Elementar, do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos (DQ/UFSCar). O poder calorífico superior (PCS) foi determinado utilizando uma bomba calorimétrica isotérmica (Parr 1341), de acordo com a norma NBR 8628. A análise imediata foi determinada de acordo com a norma NBR 8112. A análise do teor de lignina foi realizada no DQ/UFSCar, utilizando o método descrito por Kristin *et al.* (2020) e norma ASTM D1104. A massa específica aparente a granel e real foram determinadas pela norma NBR 8112, nos laboratórios do CDEAM/UFAM.

Os testes para obtenção do combustível gasoso por gaseificação (*syngas*) foram realizados com os briquetes do carvão da casca do cupuaçu, monitorando os parâmetros de natureza ambientais através de um analisador de gases (*EcoLine 6000* da *Eurotron instruments*), e os elétricos a partir de um analisador de energia (*ET-5000/5050* da *Minipa*), visando avaliar a eficiência energética do sistema de geração de eletricidade (gaseificador/motor de combustão interna/gerador elétrico), assim como a qualidade do *syngas* gerado para alimentar o motor e a composição dos gases de escape, conforme mostra a Figura 3. Para tanto foram utilizados como carga (gerador), um conjunto de 25 lâmpadas de 200 W, resultando numa carga de 5 KW, montada sob uma bancada existente no local.

Figura 3. Sistema de obtenção do *syngas* (gaseificador) e geração de eletricidade (motor de combustão interna/gerador elétrico).

Fonte: Autores (2024).

O carregamento com os briquetes do carvão da casca do cupuaçu é realizado pelo topo do gaseificador sendo a tampa de carregamento fixada por uma lâmina de aço maleável, que

tem também o papel de válvula de segurança, para alívio da pressão em caso de explosões internas do gás. Para o recolhimento do pó arrastado pelos gases, um ciclone permite a separação da fração de maior granulométrica. O gás ao sair do ciclone passa por um trocador de calor tubular, de convecção natural, com o gás fluindo pelos tubos, antes de ser encaminhado aos filtros de limpeza primário e secundário e a seguir é introduzido no motor.

3. Resultados e Discussão

As análises realizadas na caracterização físico-química da biomassa, aguapé, são apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1. Caracterização físico-química da biomassa aguapé (*Eichhornia crassipes*).

Análises	Aguapé	
TST (%)	4,17	
TSV (%)	81,81	
Umidade (%)	95,83	
Lignina (%)	26,23	
PCS (MJ/kg, base seca)	13,90	
Massa específica (kg/m ³)	Real	nd
	Aparente a granel	115,1
Análise Imediata (%, base seca)	Materiais Voláteis	62,86
	Carbono Fixo	18,95
	Cinzas	18,19
Análise Elementar (%)	C	37,792
	H	4,643
	N	1,522
	S	0,200
	O	37,653
	Cinzas Totais	18,19

nd: não determinado

Fonte: Autores (2024).

O TST obtido foi inferior aos valores divulgados na literatura por León *et al.* (2021) e Soeprijanto *et al.* (2021), entre 12,3% e 17,5%, porque é referente a plantas jovens, o que justifica o menor conteúdo de sólidos. O TSV obtido foi próximo, entre 70,0% e 88,9%, correspondendo a um material lignocelulósico. O teor de cinzas foi expressivo, porém dentro dos limites apresentados pelas referências (entre 11,1% e 22,7%). Esse valor é justificado pelo fato de o aguapé ser cultivado em tanques de criação de animais aquáticos e ser adubado com substâncias contendo minerais como sódio e potássio.

Observa-se também pela Tabela 1 que o aguapé desidratado apresenta baixo teor de carbono elementar e elevado teor de cinzas totais, que resulta no moderado poder calorífico superior (PCS), similar ao encontrado no trabalho de Sricoth *et al.* (2017). O que impede o aguapé de se tornar um combustível é a elevada quantidade de água (~ 96%), cuja remoção não é viável do ponto de vista econômico. Quanto ao resultado do teor de lignina pode ser observado um valor bastante elevado. Vale ressaltar que a lignina é de difícil degradação pelos microrganismos anaeróbios, desse modo, sua expressiva quantidade dificultaram a obtenção do biogás, ocasionando um maior tempo de retenção hidráulica no biodigestor.

3.1 Digestão anaeróbia do aguapé no biodigestor indiano

Foram necessários 30 dias de incubação para o início da liberação do biogás. O tempo de retenção hidráulica da biomassa foi de 60 dias (intervalo entre a alimentação e o final do processo). Para avaliar a degradação do aguapé e, conseqüentemente, a eficiência do biodigestor, foram coletadas amostras, e determinados os teores de sólidos totais (TST) e voláteis (TSV) da mistura alimentada e do lodo resultante do processo (Tabela 2).

Tabela 2. Parâmetros do processo de digestão anaeróbia do Aguapé no biodigestor indiano.

Análises	Afluente	Efluente
TST (%)	5,92	3,82
TSV (%)	5,40	2,18
pH	7,0	6,8
Eficiência (%)	59,63%	

Fonte: Autores (2024).

Os valores do pH estão de acordo com o processo de biodigestão, que devem iniciar neutro e terminar próximo da neutralidade, devido à etapa de metanogênese requerer pH neutro para se desenvolver. Analisando os valores de TST e TSV, pode-se afirmar que ocorreu a biodigestão do aguapé e, conseqüentemente, a formação do biogás como detectado pelo gasômetro. Já eficiência do biodigestor foi de 59,63%, calculada para o tempo de retenção de 60 dias e um volume útil do biodigestor de 2,36 m³. Esse valor é satisfatório para o biodigestor indiano, que possui uma tecnologia bastante simples, o que limita a eficiência do processo de biodigestão.

A quantidade de biogás produzida e detectada pelo gasômetro foi de 0,24 m³, sendo considerada pequena. Desse modo, foram realizados cálculos para se determinar a quantidade

de biogás produzido, considerando a eficiência do processo e os teores de sólidos totais e voláteis obtidos experimentalmente.

A mistura biodegradável foi preparada com 240 kg de aguapé (picada contendo raiz e folhas), 13,8 kg de esterco bovino como inóculo e 60 kg de água potável, cujo teor de sólidos voláteis da mistura foi de 5,40%. Assim, a quantidade de sólidos voláteis no afluente foi de 13,71 kg. Devido à eficiência do processo de 59,63%, a massa de matéria orgânica biodegradada foi de 8,17 kg.

De uma forma geral, é aceito que a produção de biogás a partir do aguapé seja ao redor de 0,15 m³/kg de sólidos voláteis. Assim, foi estimada uma produção de 1,23 m³ de biogás, de acordo com os resultados experimentais, muito superior ao detectado pelo gasômetro. Quando o processo de digestão anaeróbia foi encerrado e o biodigestor foi aberto, para se efetuar a coleta de amostra para análise do material efluente (Figura 4A), foi observada a formação de uma camada espessa e rígida na superfície, composta pelo aguapé, e uma camada inferior formada por líquidos, conforme mostra a Figura 4B.

Figura 4. Abertura do biodigestor indiano após o processo de digestão anaeróbia do aguapé.

Fonte: Autores (2024).

Em testes de laboratório foi observado que o aguapé se degrada mesmo sem adição de água, o que explica sua degradação no biodigestor indiano. Esse problema ocorre, porque o aguapé apresenta baixa massa específica e, na superfície, se degrada formando essa “crosta”, uma vez que o biodigestor não tem um sistema de agitação. Essa barreira formada pelo aguapé, na superfície, dificulta a liberação do biogás formado, desse modo, grande parte do biogás foi eliminado de forma lenta e com fluxo inferior ao limite de detecção do gasômetro.

Nos dias que compreenderam os finais de semana, em que o biogás não foi esgotado, acumulou-se uma quantidade suficiente para ser registrado pelo gasômetro ao ser esgotado no

primeiro dia útil da semana. Isso explica por que houve degradação de biomassa e formação de biogás. Diante disso, pode-se concluir que o processo no biodigestor indiano não é aconselhável, devido à segregação da mistura, com aumento do tempo de retenção da biomassa e baixa produtividade do biogás. A digestão anaeróbia do aguapé também é desaconselhável devido à baixa massa específica e baixo teor de sólidos voláteis, que resulta na necessidade de grandes volumes do biodigestor para pouco biogás produzido. Observa-se nesse experimento que para a produção de 1,23 m³ de biogás (em 60 dias) foram necessários 240 kg de aguapé.

3.2 Digestão anaeróbia do aguapé no biodigestor chinês

Após 70 dias do processo de digestão anaeróbia, o biodigestor chinês foi aberto e coletadas amostras para a avaliação do processo. Observou-se a presença de uma camada superficial rígida que, ao ser rompida, deixou evoluir bolhas de gás, bem como a presença do aguapé não degradado. Nas amostras coletadas foram determinados os TST e TSV da mistura alimentada (afluente) e do lodo resultante (efluente) do processo, conforme mostra a Tabela 3.

Tabela 3. Parâmetros do processo de digestão anaeróbia do Aguapé no biodigestor chinês.

Análises	1:0,5 aguapé/esterco	
	1:1 biomassa/água	
	afluente	efluente
TST (%)	6,99	6,36
TSV (%)	4,50	4,09
pH	7,8	7,12
Eficiência (%)	9,1%	

Fonte: Autores (2024).

A eficiência do processo foi determinada através da redução do teor de sólidos voláteis na mistura durante o período de permanência no biodigestor. Pode-se atribuir a pequena eficiência do processo de digestão anaeróbia do aguapé às suas características físico-químicas, principalmente a baixa massa específica, responsável pela segregação dos componentes da mistura que dificulta a fermentação, uma vez que os grupos de bactérias precisam estar em contato com a biomassa, o esterco e a água, simultaneamente, para promover as reações de síntese do biogás.

O aguapé utilizado constituiu de plantas inteiras contendo as raízes, isso pode ter contribuído para a diminuição da eficiência, uma vez que são compostas por elevado teor de lignina, pouco degradável pelos microrganismos. A performance do biodigestor chinês utilizando aguapé foi muito limitada, por se tratar de um equipamento muito rústico, sem

sistema de agitação ou qualquer outro dispositivo que possa melhorar o contato entre os componentes da mistura.

A quantidade de biogás produzido não foi suficiente para ser detectada pelo gasômetro, devido à pequena quantidade formada, confirmada pela quantidade de sólidos voláteis degradada, bem como pela barreira formada pela camada superficial no biodigestor. Não foi possível avaliar a qualidade do biogás formado, uma vez que o processo apresentou baixa eficiência e a pequena quantidade coletada nos testes apresentou-se saturada de água, o que reflete na inviabilidade para o uso energético.

3.3 Gaseificação dos briquetes do carvão da casca do cupuaçu

O rendimento gravimétrico da carbonização das cascas secas é apresentado na Tabela 4. O processo foi considerado satisfatório, com baixa produção de alcatrão. Destaca-se a quantidade de gases leves que são queimados no *flare* da retorta, se existisse um processo integrado, seria possível a utilização desses gases para gerar energia.

Tabela 4. Rendimento gravimétrico da carbonização da casca do cupuaçu.

Temperatura Máxima (°C)	Carvão (%)	Líquido Pirolenhoso (%)	Alcatrão (%)	Água (%)	Gases Leves (%)
460	31,67	28,17	9,23	14,21	16,72

Fonte: Autores (2024).

Em seguida, foi realizado o processo de briquetagem do carvão das cascas do cupuaçu. O rendimento gravimétrico foi de 99,3%, sendo considerado excelente, com baixa perda de material, uma vez que o resíduo de uma batelada de briquetagem é aproveitado em outra batelada. O consumo do ligante foi de 70 g/kg de carvão. A Figura 5 mostra a geometria do tipo almofada obtida dos briquetes após o processo de briquetagem.

Figura 5. Briquetes do carvão da casca do cupuaçu.

Fonte: Autores (2024).

A qualidade do carvão obtido foi avaliada através das análises imediata, elementar e potencial calorífico (Tabela 5). Pela análise elementar observou-se um pronunciado teor de carbono e baixo teor de oxigênio, que refletem no poder calorífico superior elevado. O baixo teor de nitrogênio e a ausência de enxofre, que são elementos formadores de gases tóxicos, demonstram o benefício ambiental da utilização desse combustível.

Tabela 5. Características físico-químicas e elementar dos briquetes e das cascas de cupuaçu.

Amostras		Cascas <i>in natura</i>	Carvão	Briquete	Ref 1
Análise Elementar (% em peso)	C	43,71	-	73,95	
	H	5,55	-	2,66	
	O	44,49	-	11,81	
	N	0,25	-	0,18	
	S	nd	-	nd	
	Cinzas	6,00	-	11,40	
PCS (MJ/kg, base seca)		18,58	26,54	27,13	
Umidade (%)		13,37	9,09	5,39	
Análise Imediata (% em base seca)	Materiais Voláteis	75,45	14,41	20,93	
	Cinzas	6,0	12,06	11,40	
	Carbono Fixo	18,55	73,53	67,67	
Massa Específica (kg/m ³)	Real Aparente a Granel				

nd: não determinada

Fonte: Autores (2024).

A casca do cupuaçu *in natura* possui um PCS adequado ao uso energético, porém, apresenta elevado teor de materiais voláteis, o que impede a utilização como combustível em equipamentos que não recupere ou carbonize o líquido pirolenhoso e o alcatrão. Além disso, apresenta baixa massa específica, sendo necessária a compactação, para tornar o processo mais eficiente e econômico. Os briquetes apresentam o teor de carbono fixo um pouco inferior e o teor de material volátil maior que o do carvão das cascas de cupuaçu, devido à presença de material *in natura*, constituinte do ligante.

As cascas de cupuaçu, quando carbonizadas, resultam em carvão vegetal com conteúdo energético 43% superior ao da casca *in natura*. Porém, a baixa densidade do carvão constitui em um obstáculo ao processo de gaseificação, por isso, a realização da briquetagem como forma de adensamento de matéria e energia é promovida como uma solução para o aproveitamento desse resíduo. A perda de massa por abrasão dos briquetes foi de 7,79%, indicando a excelente

resistência mecânica, quando comparada com o valor médio de 14,0% referentes a briquetes conformados em alta pressão e temperatura.

3.3.1 Teste do syngas no sistema de geração de energia

Durante a fase de testes foram realizadas medições dos parâmetros operacionais necessários para uma avaliação energética do sistema apresentado na Figura 3 anteriormente. Com bases nestas medições elaborou-se um balanço de massa e energia cujos resultados são mostrados na Tabela 6, juntamente com os principais parâmetros operacionais.

Tabela 6. Principais parâmetros do sistema de gaseificação/geração de energia.

Parâmetros medidos	Valores
Carga atendida (kW)	7,0
Energia elétrica gerada (kWh)	7,0
Consumo de carvão (kg/h)	23,0
Composição química do syngas (mg/kWh)	NO = 65; NO ₂ = 0; SO ₂ = 314; CH ₄ = 3,81; CO = 9977
Composição do gás de escape (mg/kWh)	NO = 358; NO ₂ = 0; SO ₂ = 0; CH ₄ = 0,1; CO = 11906
Parâmetros deduzidos	Valores
Consumo específico de combustível (kg/kWh)	3,28
Energia de entrada no gaseificador (kWh)	173,33
Eficiência energética global (%)	4,0

Verifica-se que para uma energia de entrada no gaseificador de 173,33 kWh, através dos briquetes do carvão de cupuaçu, obteve-se uma energia útil de 7 kWh (energia elétrica gerada), o que resulta em uma eficiência energética global de 4,0%. Este resultado indica uma eficiência energética global relativamente baixa quando comparada com a faixa de eficiência de sistemas equivalentes utilizando com insumo energético carvão vegetal de lenha.

O consumo específico de gaseificadores de pequena potência a carvão vegetal, acionando motores de combustão interna, de acordo com a literatura (Kühl; Oliveira, 2019), situa-se na faixa de 1,0 a 1,8 kg de carvão/kWh. Tais gaseificadores, normalmente na faixa de 1,0 a 1,5 kg de carvão/kWh, apresentam eficiência energética global na faixa de 8,0 a 12,0%. Ainda com relação a eficiência global de conversão da energia contida nos briquetes em energia elétrica,

deve-se anotar o alto teor de cinza presente nos briquetes (11,40%) enquanto para material lenhoso como o eucalipto o teor de cinzas fica em torno de 1,0%.

4. Conclusões

Os resultados do processo de digestão anaeróbia do aguapé não foram satisfatórios para os biodigestores indiano e chinês, portanto recomenda-se o estudo dessa biomassa em outros tipos de biodigestores. Já o processo de gaseificação utilizando briquetes do carvão das cascas do cupuaçu produziu um gás de síntese (*syngas*) com características físico-químicas aceitáveis e obteve eficiência global energética de 4,0%, considerada baixa, mas a sua utilização parcial ou total em geradores à diesel são destinados principalmente a eletrificação de pequenas comunidades em regiões isoladas, onde é enorme a dificuldade, custo e logística para aquisição do óleo diesel.

5. Agradecimentos

Os autores agradecem o apoio financeiro da empresa concessionária de energia do Amazonas.

6. Referências

Ajav, E. A.; Singh, B.; Bhattacharya, T. K. Experimental study of some performance parameters of a constant speed stationary diesel engine using ethanol-diesel blends as fuel. **Fuel**, v. 17, p. 357-365, 1999.

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica. **Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10438.htm. Acessado em dezembro/2023.

Bridgwater, T. Biomass for energy. **Journal of the Science of Food and Agriculture**, v. 86, n. 12, p. 1755-1768, 2006.

Freire, M. T. A.; Petrus, R. R.; Freire, C. M. A.; Oliveira, C. A. F.; Felipe, A. M. P. F.; Gatti, J. B. Caracterização físico-química, microbiológica e sensorial de polpa de cupuaçu congelada (*Theobroma grandiflorum* Schum). **Brazilian Journal of Food Technology**, v. 12, n. 1, p. 9-16, 2009.

Friego, K. D. A.; Feiden, A.; Galant, N. B.; Santos, R. F.; Mari, A. G.; Friego, E. P. Biodigestores: seus modelos e aplicações. **Acta Iguazu**, v. 4, n. 1, p. 57-65, 2015.

Istockphoto. **Imagens e ilustrações**. 2024. Disponível em: <https://www.istockphoto.com/br/foto/flor-de-flor-de-jacinto-de-%C3%A1gua-em-lagoa-gm1318578546-405664012>

Korzenowski, C.; Souza, C. B. S.; Agüero, R. R.; Santos, M. G. Reaproveitamento de cascas de cupuaçu para a produção de energia através da sua transformação em briquetes. **International Seven Journal of Multidisciplinary**, v. 2, n. 2, p. 189-220, 2023.

Kristin, O.; Ilkka, H.; Yrjo, S. Hydrogen Enhanced Bio-fuels for Transport via Fast Pyrolysis of Biomass: A Conceptual Assessment. **Energy**, v. 199, p. 117337, 2020.

Kühl, R. M.; Oliveira, G. M. T. S. Análises da viabilidade econômica da gaseificação de caroço de açaí no restaurante universitário da universidade federal rural da amazônia. **Brazilian Journal of Development**, v. 5, n. 11, p. 25994-26011, 2019.

León, L. A. R.; Diez, P. Q.; Gálvez, L. R. T.; Perea, L. A.; Barragán, C. A. L.; Rodríguez, C. A. G.; León, A. R. Biochemical methane potential of water hyacinth and the organic fraction of municipal solid waste using leachate from Mexico City's Bordo Poniente composting plant as inoculum. **Fuel**, v. 285, p. 119132, 2021.

Lora, E. S.; Andrade, R. V. Biomass as energy source in Brazil. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, v. 13, p. 777-788, 2009.

Nam, T. S.; Cong, N. V.; Thao, H. V. Enhancing renewable energy production from water hyacinth (*Eichhornia crassipes*) by a biogas-aerating recirculation system: A case study in the Vietnamese Mekong Delta. **Case Studies in Chemical and Environmental Engineering**, v. 7, p. 100340, 2023.

Njogu, P.; Kinyua, R.; Muthoni, P.; Nemoto, Y. Biogas production using water hyacinth (*Eichhornia crassipes*) for electricity generation in Kenya. **Energy and Power Engineering**, v. 7, p. 209-216, 2015.

Soeprijanto, S.; Warmadewanthi, Id, A. A.; Muntini, M. S.; Anzip, A. The Utilization of Water Hyacinth for Biogas Production in a Plug Flow Anaerobic Digester. **International Journal of Renewable Energy Development**, v. 10, n. 1, p. 27-35, 2021.

Sricoth, T.; Meeinkuirt, W.; Pichtel, J.; Taepayoon, P.; Saengwilai, P. Synergistic phytoremediation of waste water by two aquatic plants (*Typha angustifolia* and *Eichhornia crassipes*) and potential as biomass fuel. **Environmental Science and Pollution Research**, v. 25, p. 5344-5358, 2017.